

LAPORAN PRAKTIKUM TAKSONOMI HEWAN VERTEBRATA

PISCES

Kelompok 2B: Ilham Khaira Amaldi (2310421004), Diva Purnama Juwita (2310421016), Nurul Salsabila (2310421022),
Khusnul Khotimah (2310421030)

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

PENDAHULUAN

Pisces secara tradisional merujuk pada hewan vertebrata akuatik yang tidak memiliki anggota tubuh berfungsi sebagai kaki. Umumnya dikenal sebagai “ikan” baik itu yang tidak mempunyai rahang (termasuk ke superkelas: Agnatha) maupun ikan yang mempunyai rahang (termasuk kedalam superkelas: Gnathostomata) yang terdiri dari ikan bertulang rawan (kelas Chondrichthyes) dan ikan bertulang sejati yang masuk kedalam (kelas Osteichthyes). Dalam perkembangannya, taksonomi ikan mengalami pergeseran terutama pada taksa superkelas yang pada periode sebelumnya semua ikan dikelompokkan ke dalam taksa kelas: Pisces. Perkembangannya yang relatif terbaru adalah susunan urutan klasifikasi ikan atau pisces menurut Nelson, 1994 yaitu dengan uraian berikut ini Phylum: Chordata, subphylum: Vertebrata. (Hickman *et.al.*, 1998, Pough *et.al.*, 2002)

Secara taksonomi, ikan termasuk kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki sirip dan insang sebagai alat pernapasan saat di air. Ikan adalah penghuni utama ekosistem akuatik (perairan) pada perairan tawar seperti danau, sungai dan rawa serta perairan payau dan perairan laut (Pulungan, 2009). Pada wilayah tropis khususnya di wilayah Asia Tenggara banyak di temukan jenis-jenis ikan air tawar. Ikan memiliki peranan penting di dalam siklus rantai makanan (Kottelat & Whitten 1996). Selain itu, di ekosistem dan lingkungan ikan ini memiliki peranan sebagai bio indikator terhadap kualitas dari perairan (Rahman dan Khairoh, 2012).

Pisces merupakan hewan akuatik yang berdarah dingin (poikiloterm) dan bernafas dengan insang. Insang dilindungi oleh tutup bernama Operkulum. Pada beberapa jenis ikan, rongga insangnya meluas membentuk lipatan tidak teratur yang disebut labirin, yang berguna untuk menyimpan udara sehingga ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen. Tubuh ikan ditutupi sisik yang sekaligus berfungsi sebagai rangka luar (eksoskeleton) dengan berbagai tipe sisik, yaitu plakoid, sikloid, stenoid, dan ganoid. Sisik tersebut licin dan berlendir, sehingga dapat mempermudah ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan juga dilengkapi dengan sirip-sirip yang membantu berenang dan menjaga keseimbangan tubuh. Sirip ikan dibedakan atas sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal, sirip ekor. Ikan mempunyai gurat sisi (*Linea Lateralis*) yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Ikan berkembangbiak dengan bertelur (ovipar), ada yang melalui fertilisasi internal dan beberapa ada yang melalui fertilisasi eksternal. Kelas Pisces terbagi menjadi tiga sub kelas, yaitu Agnatha (Cyclostoma), Chondrichthyes, dan Osteichthyes (Astuti, 2007). Adapun tujuan dari praktikum objek pisces ini untuk mengetahui morfologi dari ikan, serta dapat menghitung karakter meristik dan mengukur karakter morfometrik dari ikan.

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum pisces diantaranya yaitu *vernier caliper*, *jar* (toples kaca), kertas kalkir, penggaris besi 30 cm, *styrofoam*, *sput*, tisu/sarbet, pinset, ember, kapas medis, benang jagung, bak bedah, kamera, alat tulis, *latex*, masker. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum pisces adalah alkohol 96%, formalin, ikan nila (*Oreochromis niloticus*), ikan lele (*Clarias bathracus*), belut (*Monopterus albus*), ikan tongkol (*Euthynnus affinis*), ikan layur/baledang (*Trichiurus lapturus*), ikan pinang-pinang (*Upeneus sulphureus*).

Cara Kerja

1. Identifikasi Morfologi, Morfometrik, dan Meristik

Pengamatan morfologi pisces dilakukan dengan ikan diletakkan pada *styrofoam* atau bak bedah dengan posisi kepala ikan di sebelah kiri. Amati dan identifikasi bagian-bagian dari tubuh ikan. Selanjutnya pengamatan morfometrik, yaitu pengukuran yang bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri bentuk dan ukuran tubuh ikan, termasuk panjang total, panjang kepala, panjang ekor, tinggi badan, dan lain-lain dengan bantuan alat ukur dan dinyatakan dalam satuan cm. Terakhir dilakukan penghitungan meristik, yaitu dihitung jumlah bagian luar tubuh ikan seperti jumlah duri dorsal, jumlah duri anal, dan lain-lain. Hasil pengamatan morfometrik dan meristik dicatat pada data sheet yang sudah disiapkan sebelumnya.

2. Preservasi Spesimen Basah

Preservasi spesimen basah dilakukan dengan membunuh ikan dengan cara dibiarkan tidak berada didalam air hingga mati. Ikan disuntik dengan menggunakan *sprit* 1 cc yang telah berisi formalin sebanyak 0,5 ml – 0,8 ml pada bagian-bagian tertentu seperti pada bagian dorsal, abdomen, dan caudal ikan. Label ikan dipasang dan diikatkan dengan benang jagung di bagian ekor atau kepala ikan. Selanjutnya, spesimen ikan dimasukkan ke dalam *jar* (toples kaca) dan diisi dengan cairan yang telah disiapkan yaitu formalin dengan kadar 7% hingga menutupi seluruh tubuh ikan. Terakhir, dipasang label spesimen dan ditempelkan pada bagian luar dinding toples kaca tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum kelas pisces yang telah dilaksanakan dengan mengidentifikasi morfologi, morfometrik dan meristik pada spesies ikan nila (*Oreochromis niloticus*), ikan lele (*Clarias bathracus*), belut (*Monopterus albus*), ikan tongkol (*Euthynnus affinis*), ikan layur/baledang (*Trichiurus lapturus*), ikan pinang-pinang (*Upeneus sulphureus*), didapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut:

1. *Oreochromis niloticus*

Klasifikasikan *Oreochromis niloticus* sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Osteichthyes
Ordo	: Percormorphii
Famili	: Cichlidae
Genus	: Oreochromis
Spesies	: <i>Oreochromis niloticus</i> (Lukman et al., 2014)

Gambar 1. *Oreochromis niloticus*

Sumber: Dokumentasi kelompok 2A

Dari praktikum yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa pengukuran panjang total (PT) *Oreochromis niloticus* adalah 24,42 cm, panjang standarnya (PS) 19,6 cm, tinggi batang ekornya (TBE) 3,06 cm, panjang batang ekornya (PBE) 3,76 cm, panjang predorsal (PPr) 2,48 cm, panjang dasar sirip dorsal (PdSD) 11,54 cm, panjang dasar sirip anal (PdSA) 4,06 cm, tinggi badan (TB) 12,13 cm, panjang sirip pectoral (PSP) 5,82 cm, panjang sirip pelvic (PSPe) 4,82 cm, panjang kepala (PK) 6,38 cm, lebar kepala (LK) 5,27 cm, panjang moncong (PM) 2 cm, diameter mata (DM) 3,68 cm, panjang rahang atas (PRA) 1,6 cm, jumlah duri dorsal (JDD) 28, jumlah duri anal (JDA) 11, jumlah duri pectoral (JDP) 13, jumlah sisik gurat sisi (JSG) 31. Tipe mulut pada *Oreochromis niloticus* adalah superior, tipe ekornya membulat, tipe sisiknya bergerigi, tidak memiliki sungut, warna dorsalnya hitam-kehijauan dan warna abdomennya putih.

Oreochromis niloticus merupakan spesies yang berasal dari kawasan Sungai Nil dan danau-danau sekitarnya di Afrika. Bentuk tubuh memanjang, pipih kesamping dan warna putih kehitaman. Saat ini ikan nila telah tersebar ke negara beriklim tropis dan subtropis, sedangkan pada wilayah beriklim dingin tidak dapat hidup dengan baik. Ikan nila dapat hidup di air tawar, air payau, dan air laut. Ikan nila tahan terhadap perubahan lingkungan, bersifat omnivora, dan mampu mencerna makanan secara efisien. Ikan nila disukai oleh masyarakat karena mudah dipelihara, dapat dikonsumsi dan rasa daging yang enak dan tebal. Tekstur daging ikan nila memiliki ciri tidak ada duri kecil dalam dagingnya (Susanto, 2018).

2. *Clarias batrachus*

Klasifikasi *Clarias batrachus* sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Pisces
Ordo	: Ostarophysii
Famili	: Clariidae
Genus	: Clarias
Species	: <i>Clarias batrachus</i> (Rafiquel et al., 2013)

Gambar 2. *Clarias batrachus*

Sumber: Dokumentasi kelompok 2A

Dari praktikum yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa pengukuran panjang total (PT) *Clarias batrachus* adalah 29,44 cm, panjang standarnya (PS) 25,82 cm, tinggi batang ekornya (TBE) 2,3 cm, panjang batang ekornya (PBE) 10,76 cm, panjang predorsal (PPr) 4,48 cm, panjang dasar sirip dorsal (PdSD) 16,18 cm, panjang dasar sirip anal (PdSA) 9,38 cm, tinggi badan (TB) 4,94 cm, panjang sirip pectoral (PSP) 3,08 cm, panjang sirip pelvic (PSPe) 2,3 cm, panjang kepala (PK) 5,66 cm, lebar kepala (LK) 5,3 cm, panjang moncong (PM) 2,16 cm, diameter mata (DM) 0,56 cm, panjang rahang atas (PRA) 1,92 cm, jumlah duri dorsal (JDD) 62, jumlah duri anal (JDA) 46, jumlah duri pectoral (JDP) 8, jumlah sisik gurat sisi (JSG) tidak ada. Tipe mulut pada *Clarias batrachus* adalah sub-terminal, tipe ekornya membulat, memiliki sungut 8 buah, warna dorsalnya hijau-keabu abuan dan warna abdomennya putih.

Clarias batrachus ini memiliki bentuk tubuh yang memanjang, bulat, kepala yang agak melebar, tidak memiliki sisik, memiliki kulit yang licin, warna kulit terdapat bercak-bercak berwarna keputihan hingga kecoklatan abu-abu. Mulutnya berada diujung moncong (terminal), dengan dihiasi 4 pasang sungut, mata berbentuk kecil dengan tepi orbital yang bebas, sirip ekor membulat, tidak bergabung dengan sirip punggung maupun sirip anal. Sirip perut berbentuk membulat dan panjangnya mencapai sirip anal. Ikan ini memiliki kulit berlendir dan tidak bersisik, mempunyai pigmen hitam yang berubah menjadi pucat bila terkena cahaya matahari, dua daun lubang penciuman yang terletak dibelakang bibir atas, serta sirip dada dilengkapi sepasang duri tajam / patil yang memiliki panjang maksimum mencapai 400 mm. Patil ini beracun terutama pada ikan ikan remaja, sedangkan pada ikan yang tua sudah agak berkurang racunnya (Mulyadi, 2014).

3. *Monopterus albus*

Klasifikasi *Monopterus albus* sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Pisces
Ordo	: Synbranchiformes
Famili	: Sybranchidae
Genus	: <i>Monopterus</i>
Species	: <i>Monopterus albus</i> (Kordi, 2014)

Gambar 3. *Monopterus albus*
Sumber: Dokumentasi kelompok 2A

Dari praktikum yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa pengukuran panjang total (PT) *Monopterus albus* adalah 48 cm, panjang standarnya (PS) 38,6 cm, tinggi batang ekornya (TBE) 1,78 cm, panjang batang ekornya (PBE) 10 cm, predorsalnya (PPr) tidak ada, panjang dasar sirip dorsalnya (PdSD) tidak ada, panjang dasar sirip analnya (PdSA) tidak ada, tinggi badan (TB) 2,26 cm, panjang sirip pectoralnya (PSP) tidak ada, sirip pelvicnya (PSPe) tidak ada, panjang kepala (PK) 4,13 cm, lebar kepala (LK) 2,16 cm, panjang moncong (PM) 1,22 cm, diameter mata (DM) 0,2 cm, panjang rahang atas (PRA) 1,28 cm, duri dorsalnya (JDD) tidak ada, duri analnya (JDA) tidak ada, duri pectoralnya (JDP) tidak ada, sisik gurat sisinya (JSG) tidak ada. Tipe mulut pada *Monopterus albus* adalah sub-terminal, tipe ekornya *joined to dorsal-anal*, tidak memiliki sisik, tidak memiliki sungut, warna dorsalnya coklat-kehitaman dan warna coklat terang.

Riani dan Ernawati (2004) menyatakan bahwa *Monopterus albus* merupakan hermaprodit protogini yang mengubah jenis kelamin betina menjadi jantan yang ditentukan oleh umur. Habitat belut ialah air tawar serta tumbuh dengan baik pada air yang berlumpur. Belut hidup di dalam lubang yang dangkal, belut juga dapat hidup di kolam, sungai, sawah yang tergenang, serta air dangkal yang terdapat tanaman air. Sifat karnivora pada belut ditandai dengan gigi runcing kecil-kecil pada belut yang berfungsi untuk menyergap, menahan dan merobek mangsa. Belut termasuk hewan yang aktif mencari makan pada malam hari. Belut bersembunyi saat siang hari di liang lumpur, sedangkan pada malam hari belut akan keluar dari liang lumpur. Hal tersebut disebabkan belut tidak tahan terhadap sinar matahari secara langsung. Belut memiliki insang dan kulit-kulit tipis berlendir dalam rongga mulut, kulit-kulit tersebut mengambil oksigen dari udara sehingga belut dapat bertahan hidup di dalam lumpur dengan kandungan oksigen rendah (Samadi, 2016).

4. *Euthynnus affinis*

Klasifikasi *Euthynnus affinis* sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Pisces
Ordo	: Percomorphi
Famili	: Scombridae
Genus	: <i>Euthynnus</i>
Spesies	: <i>Euthynnus affinis</i> (Saainin,1984)

Gambar 4. *Euthynnus affinis*

Sumber: Dokumentasi kelompok 2A

Dari praktikum yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa pengukuran panjang total (PT) *Euthynnus affinis* atau ikan tongkol adalah 28,2 cm, panjang standarnya (PS) 26,08 cm, tinggi batang ekornya (TBE) 3,26 cm, panjang batang ekornya (PBE) 7,14 cm, panjang predorsal (PPr) 5,34 cm, panjang dasar sirip dorsal (PdSD) 2,66 cm, panjang dasar sirip anal (PdSA) 1,92 cm, tinggi badan (TB) 7,42 cm, panjang sirip pectoral (PSP) 4 cm, panjang sirip pelvic (PSPe) 3 cm, panjang kepala (PK) 7,16 cm, lebar kepala (LK) 5,70 cm, panjang moncong (PM) 2,24 cm, diameter mata (DM) 1,14 cm, panjang rahang atas (PRA) 2,59 cm, jumlah duri dorsal (JDD) 16, jumlah duri anal (JDA) 18, jumlah duri pectoral (JDP) 33, jumlah sisik gurat sisi (JSG) tidak bisa dihitung. Tipe mulut pada *Euthynnus affinis* adalah terminal, tipe ekornya forked, tidak memiliki sungut, warna dorsalnya biru-kehijauan ada hitam keabuabuan dan warna abdomennya silver.

Euthynnus affinis merupakan jenis ikan tuna kecil, pada bagian punggung ikan tongkol terdapat coretan melintang (miring) dan berwarna biru metalik gelap, pada bagian sisi badan dan perut ikan tongkol berwarna putih keperakan. Ikan tongkol juga tidak memiliki sisik. Kepalanya memanjang dan agak meruncing dengan mulut yang meruncing kebawah, bagian kepala berwarna abu-abu yang mengkilat dan pada bagian bawah terdapat bercak hitam. Ikan tongkol memiliki sirip punggung pertama berjari – jari keras sebanyak 10 ruas, sedangkan yang kedua berjari – jari lemah sebanyak 12 ruas, dan terdapat enam sampai Sembilan jari – jari sirip tambahan. Sirip dada pendek dengan ujung yang tidak mencapai celah diantara kedua sirip punggung. Sirip dubur berjari – jari lemah sebanyak 14 dan memiliki 6 – 9 jari – jari sirip tambahan. Sirip – sirip kecil 8- 10 buah terletak di belakang sirip punggung kedua, umumnya ikan tongkol memiliki panjang tubung 30-60 cm (Chodriyah, 2013).

5. *Trichiurus lepturus*

Klasifikasi *Trichiurus lepturus* sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Pisces
Ordo	: Percomorphi
Famili	: Trichiuridae
Genus	: <i>Trichiurus</i>
Spesies	: <i>Trichiurus lepturus</i> (Nakamura dan Parin 1993)

Gambar 4. *Trichiurus lepturus*

Sumber: Dokumentasi kelompok 2A

Dari praktikum yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa pengukuran panjang total (PT) *Trichiurus lepturus* adalah 56,72 cm, panjang standarnya (PS) 43,46 cm, tinggi batang ekornya (TBE) 9,45 cm, panjang batang ekornya (PBE) 31,04 cm, panjang predorsal (PPr) 5,36 cm, panjang dasar sirip dorsal (PdSD) 33,9 cm, panjang dasar sirip anal (PdSA) 0,1 cm, tinggi badan (TB) 4,9 cm, panjang sirip pectoral (PSP) 2,82 cm, panjang sirip pelvic (PSPe) 0,5 cm, panjang kepala (PK) 6,24 cm, lebar kepala (LK) 4,78 cm, panjang moncong (PM) 2,56 cm, diameter mata (DM) 2,07 cm, panjang rahang atas (PRA) 9,86 cm, jumlah duri dorsal (JDD) 105, jumlah duri anal (JDA) 0, jumlah duri pectoral (JDP) 11, jumlah sisik gurat sisi (JSG) 0. Tipe mulut pada *Trichiurus lepturus* adalah superior, tipe ekornya *joined to dorsal- anal*, tidak memiliki sungut, warnanya silver.

Trichiurus lepturus adalah ikan perairan laut yang mudah dikenal dari bentuk tubuhnya yang panjang dan ramping. Ikan Layur dewasa pada umumnya mencari makan dekat permukaan perairan sepanjang siang hari dan migrasi ke dasar perairan saat malam. Pemanfaatan dan penangkapan ikan Layur saat ini sudah banyak. *Trichiurus lepturus* termasuk ikan yang secara bermusim menghuni dasar sampai ke permukaan pada kedalaman 100-350 mm. Habitat ikan layur terdapat di perairan pantai pada daerah dengan dasar pasir, membentuk gerombolan yang besar. Ikan layur termasuk kedalam organisme karnivora, terkadang juga bersifat kanibalistik, yaitu memakan sesama spesies. Ikan layur adalah ikan demersal yang mempunyai daya gerak yang rendah dan memiliki kecenderungan menetap, sehingga memiliki daya tahan yang rendah terhadap tekanan penangkapan. Kondisi tersebut menyebabkan ikan layur lebih rentan terhadap eksploitasi (Vianita et al., 2010).

6. *Upeneus sulphureus*

Klasifikasi *Upeneus sulphureus* sebagai berikut:

- Kingdom : Animalia
- Filum : Chordata
- Kelas : Pisces
- Ordo : Perciformes
- Famili : Mullidae
- Genus : *Upeneus*
- Spesies : *Upeneus sulphureus* (Iswara et al., 2014)

Gambar 4. *Upeneus sulphureus*
Sumber: Dokumentasi kelompok 2A

Dari praktikum yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa pengukuran panjang total (PT) *Upeneus sulphureus* atau ikan pinang-pinang adalah 16,9 cm, panjang standarnya (PS) 12,6 cm, tinggi batang ekornya (TBE) 1,37 cm, panjang batang ekornya (PBE) 3,42 cm, panjang predorsal (PPr) 2,56 cm, panjang dasar sirip dorsal (PdSD) 2,28 cm, panjang dasar sirip anal (PdSA) 1,6 cm, tinggi badan (TB) 3,88 cm, panjang sirip pectoral (PSP) 3,12 cm, panjang sirip pelvic (PSPe) 2 cm, panjang kepala (PK) 3,76 cm, lebar kepala (LK) 2,78 cm, panjang moncong (PM) 1,36 cm, diameter mata (DM) 0,98 cm, panjang rahang atas (PRA) 1,54 cm, jumlah duri dorsal (JDD) 10, jumlah duri anal (JDA) 6, jumlah duri pectoral (JDP) 10, jumlah sisik gurat sisi (JSG) 34. Tipe mulut pada *Upeneus sulphureus* adalah terminal, tipe ekornya forked, tipe sisiknya bergerigi, memiliki sungut 2 buah, warna dorsalnya oren garis kuning dan warna abdomennya putih.

Upeneus sulphureus adalah ikan yang berasal dari famili Mullidae termasuk jenis ikan demersal yang umumnya ditemukan di laut tropis dan subtropis. Ikan ini tersebar hampir di seluruh perairan tropis dan subtropis termasuk perairan Indonesia. Ikan demersal memiliki ciri-ciri bergerombol tidak terlalu besar, aktifitas relatif rendah, gerak ruangnya juga tidak terlalu jauh dan mencari makan di dasar laut. Mereka memakan invertebrata seperti cacing, moluska, dan krustasea kecil. Ikan ini biasanya hidup di daerah terumbu karang, padang lamun, dan dasar laut yang berlumpur atau berpasir. Ikan Pinang-pinang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena dapat dikonsumsi. Ada sekitar 50-60 spesies jenis ikan ini yang ditemukan di seluruh dunia (Sumiono dan Nuraini, 2007).

KUNCI DETERMINASI

1. a. Ikan air laut 2
 - b. Ikan air tawar 4
2. a. Gurat sisi jelas *Upeneus sulphureus*
 - b. Gurat sisi tidak jelas 3
3. a. Tipe ekor lunate *Euthynnus affinis*
 - b. Tipe ekor pointed *Trichiurus lepturus*
4. a. Ada sungut *Clarias batrachus*
 - b. Tidak ada sungut 5
5. a. Ada sirip dorsal *Oreochromis niloticus*
 - b. Tidak ada sirip dorsal *Monopterus albus*
6. a. Sisik jenis cycloid 6
 - b. Kulid berlendir *Clarias batrachus*
7. a. Bentuk mulut terminal 7
 - b. Bentuk mulut superior *Monopterus albus*

- Dapat disimpulkan bahwa :
- Upeneus sulphureus* : 1a-2a
 - Euthynnus affinis* : 1a-2b-3a
 - Trichiurus lepturus* : 1a-2b-3b
 - Clarias bathracus* : 1b-4a

Oreochromis niloticus : 1b-4b-5a-6a-7a
Monopteros albus : 1b-4b-5b-6a-7b

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan dan pengukuran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya kelas pisces dari segi habitatnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar terdiri dari *Oreochromis niloticus*, *Clarias batrachus*, dan *Monopterus albus*. Sedangkan ikan air laut terdiri dari *Euthynnus affinis*, *Trichiurus lepturus*, dan *Upeneus sulphureus*. Perbedaan habitat dari spesies ikan tersebut menyebabkan perbedaan dari morfologinya mulai dari ikan yang hidup di laut biasanya memiliki tubuh yang ramping dan memanjang, sirip dan ekor yang kuat dan sisik kecil dan padat yang membantu mengurangi gesekan air. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar memiliki bentuk tubuh yang beragam, sirip yang lebih besar dan beberapa spesies memiliki alat bantu pernapasan tambahan agar tetap hidup di air yang miskin oksigen.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, L.S. (2007). Klasifikasi hewan, penamaan, ciri dan pengelompokkannya Jakarta: Kawan Pustaka
- Becker, G.D. (2007). Atlas binatang: Pisces, Reptilia, Amfibi Volume 3. *Solo Penerbit*: Tiga Serangkai
- Hickman, C.P. L.S. Roberts, and Allan, L. (1998). *Zoology. 10th Edition*. San Francisco, California: W.C. Brown Mc Graw Hill Publishers.
- Kordi, M.G.H. (2014). *Budi Daya Belut di Media Air Secara Organik*. Penerbit Lily Publisher. Yogyakarta.
- Kottelat, M., & Whitten, T. (1996). *Freshwater fishes of Western Indonesia and Sulawesi: additions and corrections (p. 8)*. Hong Kong: Periplus editions.
- Lukman., Mulyana dan F.S. Mumpuni. 2014. Efektivitas pemberian akar tuba (*Derris elliptica*) terhadap lama waktu kematian ikan nila (*Oreochromis niloticus*). *Jurnal Pertanian*. 5(1):22-31.
- Nakamura, I., Parin, N.V. (1993). FAO Species Catalogue. Vol 15. *Snake Mackerels and Cutlass fishes of the World (Families Gempylidae and Trichiuridae)*. An Annotated and Illustrated Catalogue of the Snake Mackerels, Snoeks, Escolares, Gemfishes, Sackfishes, Domine, Oilfish, Cutlassfishes, Hairtails, and Frostfishes Known to Date. FAO Fish Synop. Rome
- Panjaitan. (1965). *Ikan Tongkol Hasil Utama Penangkapan dengan Tonda*. Fakultas Perikanan IPB. Bogor.
- Pough, F.H., Christine M.J. & John B.H. (2002). Vertebrate Life. 6th Edition. *New Jersey*: Prentice Hall.
- Pulungan, CP. (2009). Fauna Ikan dari Sungai Tenayan, Anak Sungai Siak dan Rawa Disekitarnya Riau. *Berkala Perikanan Terubuk*, 37(2): 78-90.
- Rafiquel I, Mondol LK, Sheikh L, Rahman, S, Islam M, Rahman A. (2013). *Identification of fatty acid profile, lipid characterization and nutritional status of Clarias batrachus*.
- Rahman, A. dan L.W. Khairoh. (2012). Penentuan Tingkat Pencemaran Sungai Desa Awang Bangkal Berdasarkan Nutrition Value Oeficient dengan Menggunakan Ikan Nila (*Oreochromis niloticus* Linn.) sebagai Bioindikator. *Jurnal Ekosains*, IV (1): 1-10.
- Riani, E. & Y. Ernawati. Hubungan perubahan jenis kelamin dan ukuran tubuh ikan belut sawah (*Monopterus albus*). *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, 11: 139- 144.
- Saanin, H. (1984). *Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan*. Bina Cipta, Jakarta.
- Sumiono B dan S Nuraini. (2007). Beberapa Parameter Biologi Ikan Kuniran (*Upeneus sulphureus*) Hasil Tangkapan Cantrang Yang Didaratkan Di Brondong Jawa Timur. *lktiol Ind*. 7 (2). 83-88.
- Susanto, H. (2018). *Budidaya 25 Ikan di Pekarangan*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Vianita R, Saputra SW, Solichin A. (2014). Aspek biologi ikan layur (*Trichiurus lepturus*) berdasarkan hasil tangkapan di PPP Morodemak. *Diponegoro Journal of Maquares*. 3 (3):160-167.

LAMPIRAN

Dokumentasi Preservasi Ikan *Trichiurus lepturus*

Gambar 1. Pemasangan Kapas pada Mulut dan Operculum Ikan *Trichiurus lepturus*
Sumber : Dokumentasi Kelompok 2B

Gambar 2. Penyuntikan Alkohol 96% pada 3 Titik yaitu Dorsal, Abdomen dan Caudal
Sumber : Dokumentasi Kelompok 2B

